

КВАЛИФИКАЦИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ

Джумаев Халил

Квалификация республиканских средних медицинских и фармацевтических работников директор Бухарского филиала центра развития и их специализации

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10370692>

ARTICLE INFO

Received: 06th December 2023

Accepted: 12th December 2023

Online: 13th December 2023

KEY WORDS

Мышление, медицина, когнитивная, компетентность, система, вторичная медицина.

ABSTRACT

В развитии каждой сферы важны потенциал, знания и опыт персонала. В частности, в системе здравоохранения очень важно, чтобы работники среднего медицинского образования шли в ногу со временем, были постоянно в курсе всех новинок, повышали свою квалификацию, много работали над собой. Наше государство создает для них в этом плане широкие возможности. Месторождение совершенствуется с учетом требований сегодняшнего дня.

Сегодня деятельность медицинской сестры стала богаче по содержанию и расширился объем работы. Современная медицинская сестра готова к уходу за больным, является его близким другом, советчиком. Она уже не находится по соседству, как раньше, но приносит пользу всей стране своим научным потенциалом. Наряду с развитием медицинской науки возрастает и роль медицинской сестры. Сегодня на медсестру возложена ответственность за выполнение многогранных сложных медицинских процедур. Медицинский работник должен быть не только творческим работником, но и уметь реализовывать свои профессиональные навыки на основе конкретных знаний, умений, исходя из социальной среды. Чтобы создать практико-ориентированную модель обучения медицинского работника, мы должны сначала представить себе пример медицинского работника. Для этого мы можем определить модель профессиональной компетентности на основе анализа подготовки наших средних медицинских работников в профессиональном колледже и возложенных на них обязанностей.

1. Теоретико-методическая, профессиональная компетентность - знание теоретических и практических основ сестринского дела - осуществление сестринского процесса
2. Социальная адаптация - знание социальных и культурных основ сестринского дела - умение находить аналоги адаптации в различных профессиональные социальные реалии и ситуации, общаться с пациентами в ситуациях - Необходимо запустить «Межличностное общение» (ММО).

3. Профессиональная компетентность – знание технологий выполнения медицинских процедур – пациент и лекарство создание безопасной среды для сотрудников 187 – наличие возможности вносить изменения в профессиональные и технологические навыки в зависимости от изменений состояния пациента.

4. Этически-культурная компетентность - знание этических и моральных норм - соблюдение этических и моральных норм в профессиональной среде - знание культуры общения в профессиональной и социальной среде и модели эмоциональной устойчивости можно определить следующим образом.

Учет профессиональной компетентности по каждому направлению. В системе профессионального развития совокупная профессиональная компетентность, ориентированная на практику, не может быть научена за одну жизнь для удовлетворения вышеуказанных требований, предъявляемых к медицинскому работнику. Для этого в системе подготовки необходимо поставить цель формирования профессиональной компетентности и самостоятельного развития среднего медицинского работника. Помимо традиционных методов проверки знаний и практических навыков среднего медицинского работника следует внедрить метод показателей, определяющих его общепрофессиональную компетентность. Для этого: - способность демонстрировать практическую деятельность медицинского работника в различных ситуациях (демонстрация) - в форме завершения индивидуальных (одиночных) и групповых проектов деятельности. Практико-ориентированное повышение квалификации, то есть профессиональной компетентности, - это необходимо ответить на следующие вопросы. - стажер знает, что делать после окончания обучения

- чем необходимо овладеть, чтобы стать профессиональным слушателем? - как слушатель должен осознать, что в будущем в своей профессиональной деятельности он сможет лучше выполнять свою задачу? (оценка профессиональной компетентности) В настоящее время от каждого непрерывного среднего медицинского работника требуется быть готовым к стандартным и нестандартным ситуациям в его профессиональной деятельности. Для этого в процессе профессионального становления педагог: - проблемные ситуации (педагог ставит экспериментальную задачу и задает вопросы) - педагог организует коллективное обсуждение проблемной ситуации и способов решения проблемы и делает правильный вывод. Стратегические цели профессионального развития: - приобрести новые знания и навыки для рабочего процесса - приобрести новые знания и навыки для профессионального процесса - сохранить баланс профессионального уровня - познакомиться с новыми технологиями и современными стандартами профессиональной деятельности - сохранять позитивное отношение к трудовому процессу - на уровне подготовки службы к росту (категория должности, должность). Короче говоря, развитие навыков в системе анализ темы на каждом уроке должен быть превращен в анализ жизненно важных медицинских проблем, основанный на умениях педагога. Это, в свою очередь, приводит к самостоятельному развитию теоретических и практических навыков каждого среднего медицинского работника для выполнения требований, предъявляемых к медицинскому работнику.

References:

1. Дрешер Ю.Н. Андрагогика. Современные технологии в подготовке и проведении учебного процесса. – Казань: Медицина, 2017. Фабрикантова Е.В. с соавт. Интерактивные технологии и мультимедийные средства обучения. – Оренбург: ОГПУ, 2015.
2. М.М. Зикиряева Psychology in teaching english language. Центр научных публикаций (buxdu.Uz), 20(20) 2022. извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/7614
3. Курбанова Г.Н. (2023). ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 35–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608599>
4. Kurbanova G.N. (2023). THE CONCEPT OF PROFESSIONAL THINKING AND ITS PEDAGOGICAL ESSENCE. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 42–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608601>
5. Курбанова Г.Н. (2023). ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 49–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608606>
6. Kurbanova G.N. (2023). THE SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT OF SUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 56–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608608>
7. Зикиряева Манзура Мавлоновна БЎЛАЖАК ШИФОКОРЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСПЕКТЛАРИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Innovative Academy Research Support Center <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8112085>
8. Зикиряева Манзура Мавлоновна ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7736831>
9. Зикиряева Манзура Мавлоновна PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF FUTURE DOCTORS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION Page 148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8050802>
11. Zikiryaeva Manzura Mavlonovna, Hakimova Muhabbat Alimovna PSYCHOLOGY IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE. EURASIAN JOURNAL SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6585273>
12. Зикиряева Манзура Мавлоновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА КРЕАТИВЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ <https://doi.org/10.5281/zenodo.7238051>
13. Зикиряева Манзура Мавлоновна ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИ МАНТИҚИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS <http://www.newjournal.org/> Volume-16_Issue-3_November_2022 33.

14. M. M Zikirayeva MADANIYATLARARO TAFOVUTLARNING GLABALLASHUV SHAROITIDA IJTIMOY –PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR Analytical Journal of Education and Development page 240 Volume: 02 Issue: 03 | 2022 ISSN: 2181-2624 www.sciencebox .uz.
15. Bekchanova Solikha Davlatnazarovna. (2023). THE FORMATION OF A PERSONALITY THROUGH THE PRESS OF PEDAGOGICAL AND CULTURAL REALITY. THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES, 2(17), 141–143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8409002>
16. Бекчанова Солиха Давлатназаровна ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ,ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. Innovative Academy Research Support Center <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>
17. Бекчанова, С. . (2023). ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. Наука и технология в современном мире, 2(20), 30–31. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/20502>
18. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2023). СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК, 2(9), 19–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8363486>
19. Бекчанова, С. (2023). СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32–36. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13213> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo7867146>
20. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. “Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya”nomli ilmiy-amaliy konferensiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8363408>
21. Бекчанова Солиха Давлатназаровна СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8363486>
22. Зикиряева Манзура Мавлоновна ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИ МАНТИКИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ.JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS <http://www.newjournal.org/> Volume–16_Issue-3_November_2022 33.
23. Курбанова Г.Н. (2023). ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 35–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608599>
24. Kurbanova G.N. (2023). THE CONCEPT OF PROFESSIONAL THINKING AND ITS PEDAGOGICAL ESSENCE. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 42–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7608601>